

VIRUSLI GEPATIT BILAN KASALLANGAN TUG'ISH YOSHIDAGI AYOLLARDA BIOKIMYOVIY MARKERLARNING DIAGNOSTIK AHAMIYATI

Karimova Fazilat Bahramovna

Urganch davlat tibbiyot instituti, tayanch doktoranti

Email: karimovafazilat96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16784082>

Annotatsiya

Ushbu maqolada virusli gepatit bilan kasallangan tug'ish yoshidagi ayollar organizmida yuzaga keladigan biokimyoviy o'zgarishlar tahlil qilinadi. Biokimyoviy markerlar orqali kasallikning erta bosqichlarini aniqlash, homiladorlikka ta'siri va ona-homila salomatligini saqlash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ALT, AST, bilirubin, GGT kabi markerlar virusli gepatitning og'irlik darajasi va patologik jarayonni monitoring qilishda muhim diagnostik mezonlardir.

Kalit so'zlar

Virusli gepatit, biokimyoviy markerlar, ALT, AST, bilirubin, tug'ish yoshi, homiladorlik, diagnostika.

Kirish

Virusli gepatit — jigar hujayralarining yallig'lanishi bilan kechuvchi yuqumli kasallik bo'lib, ayollarda, ayniqsa tug'ish yoshidagi guruhda jiddiy sog'liq muammolarini keltirib chiqaradi. Virusli gepatit B, C turlari ko'pincha yashirin kechadi va homiladorlik davrida aniqlanmaguncha o'zini namoyon qilmaydi. Shuning uchun ayollarda biokimyoviy markerlar orqali erta aniqlash va baholash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi (WHO, 2022; Асадов ва бошқ., 2020).

Materiallar va usullar

Tadqiqot Urganch viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasi va tug'ruq kompleksida kuzatilgan 18–40 yosh oralig'idagi 60 nafar ayol (40 nafari gepatit B/C bilan, 20 nafari sog'lom nazorat guruhi) ishtirokida olib borildi. Barcha ishtirokchilardan qon namunasi olinib, quyidagi biokimyoviy markerlar tekshirildi:

- Alanin aminotransferaza (ALT)
- Aspartat aminotransferaza (AST)
- Bilirubin (umumiy va to'g'ri)
- Gammaglutamiltransferaza (GGT)
- Albumin
- Protrombin indeksi

Statistik tahlillar SPSS 25.0 dasturi orqali o'tkazildi, $p < 0,05$ statistik ahamiyatli deb olindi.

Natijalar

Biokimyoviy tahlillar natijasida quyidagi farqlar aniqlandi:

Marker	Sog'lom ayollar (n=20)	Virusli gepatit bilan (n=40)	p-qiyamat
ALT (U/L)	18,6 ± 4,2	85,4 ± 15,3	<0,001
AST (U/L)	20,1 ± 5,1	79,2 ± 12,9	<0,001
Umumiy bilirubin (µmol/L)	11,2 ± 2,5	31,7 ± 6,8	<0,001

GGT (U/L)	16,7 ± 3,3	54,8 ± 10,2	<0,001
Albumin (g/L)	41,2 ± 2,8	33,6 ± 4,1	<0,01
Protrombin (%)	97,5 ± 4,0	72,8 ± 8,5	<0,01

Muhokama

Tadqiqot natijalari virusli gepatit bilan kasallangan ayollarda jigar faoliyatining izdan chiqishini ko'rsatmoqda. Ayniqsa homiladorlik vaqtida bu markerlar orqali jigar salomatligini monitoring qilish, homila rivojlanishiga salbiy ta'sirni erta oldindan bilish imkonini beradi (Akbarova et al., 2021). Bilirubin va transaminazalar darajasining oshishi homiladorlikning kechishi, preeklampsiya va intrauterin rivojlanishdan orqada qolish xavfini kuchaytiradi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili millionlab odamlar virusli gepatitning turli shakllari bilan kasallanadi. Ayniqsa, gepatit B va C turlari xavfli hisoblanadi, chunki ular surunkali shaklga o'tib, jigar sirrozi va gepatosellyulyar karsinoma (jigar saratoni) rivojlanishiga olib keladi. O'zbekistonda ham gepatit B va C keng tarqalgan bo'lib, reproduktiv yoshdagi ayollar orasida bu ko'rsatkich tahdidli darajaga yetmoqda. Shu bois, virusli gepatitning erta aniqlanishi, ayollarda homiladorlikni rejalashtirish va tibbiy nazorat ostida o'tkazilishi dolzarb masalaga aylangan.

Ishtirokchilarning barchasiga gepatit B va C viruslariga qarshi ELISA usuli bilan serologik testlar, shuningdek, PCR (polimeraza zanjir reaksiyasi) yordamida virus genotipini aniqlovchi tahlillar o'tkazildi. Biokimyoviy analizlar uchun venoz qon natriy sitratli probirkalarga olinib, markazlashtirilgan laboratoriyada avtomatlashtirilgan biokimyoviy analizatorlarda tekshirildi. Har bir bemorning klinik holati, simptomlari, shikoyatlari va homiladorlik bilan bog'liq tarixiy ma'lumotlari yig'ildi. Barcha ishtirokchilarga informatsiyalangan rozilik shakli imzolattirildi.

Virusli gepatit bilan kasallangan ayollarda jigar faoliyatining buzilishi faqat biokimyoviy markerlarda emas, balki klinik belgilarda ham namoyon bo'ladi. Ular orasida holsizlik, ko'ngil aynishi, teri va skleralarning sarg'ayishi, ishtahaning pasayishi kabi belgilar qayd etildi. Ammo klinik belgilarning kuchsiz yoki umuman bo'lmasligi, ayniqsa homiladorlikda, diagnostikani faqat simptomlarga asoslash imkonini bermaydi. Shu bois, biokimyoviy ko'rsatkichlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, tadqiqot davomida gepatit bilan kasallangan ayollarda albumin darajasining pasaygani kuzatildi. Bu holat gepatotsitlarning oqsil sintezlovchi faoliyatining kamayganini, shuningdek, organizmda yallig'lanish jarayonining kuchayganini anglatadi. Protrombin indeksi esa jigar tomonidan sintez qilinadigan protrombin oqsili asosida qonning ivish qobiliyatini ko'rsatadi. Uning pasayishi esa gepatotsitlarning sintez faoliyati yetishmovchiligini anglatadi.

Olingan natijalarga asoslanib, virusli gepatit bilan kasallangan ayollarda har oyda biokimyoviy nazorat o'tkazilishi tavsiya etiladi. Homilador ayollarda esa har trimestrda jigar faoliyatini tekshirish, kerak bo'lsa gepatoprotektorlar bilan davolash tavsiya etiladi. Shuningdek, tug'ish rejalashtirayotgan ayollar gepatit markerlariga skrining qilinib, infeksiyaning mavjudligi aniqlansa, tug'ishdan oldin davolash kursi o'tkazilishi lozim. Biokimyoviy markerlarga asoslangan monitoring zamonaviy akusherlik va ginekologiyada yuqori samara bermoqda.

Xulosa

Virusli gepatit bilan kasallangan tug'ish yoshidagi ayollarda ALT, AST, GGT, bilirubin, albumin va protrombin indeksining o'zgarishi kasallikni erta aniqlash, homiladorlikni

monitoring qilish va terapevtik chora-tadbirlarni vaqtida belgilashda muhim rol o'ynaydi. Biokimyoviy markerlarning tizimli ravishda tekshirilishi ona va homila hayotini saqlab qolishda diagnostik jihatdan asosiy vositalardan biridir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Асадов, З.И., Салимов, Б.Р. (2020). Гепатиты у беременных: современные подходы к диагностике. Инфекционные болезни, 18(3), 45–49.
2. World Health Organization (2022). Global hepatitis report. <https://www.who.int/publications>
3. Akbarova, D. S., et al. (2021). Changes in Liver Enzyme Levels in Pregnant Women with Viral Hepatitis. Central Asian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(6), 124–129.
4. Karimova, F. B. (2023). Diagnostic significance of ALT and bilirubin levels in women of childbearing age with hepatitis B. Journal of Hepato-Medical Research, 3(2), 88–93.
5. Рахимова, М.А. (2019). Биохимические маркеры поражения печени при вирусном гепатите. Ташкентский медицинский журнал, 1(75), 35–39.